

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15364518>
УДК 630.181

РЕАКЦИЯ ДРЕВОСТОЯ ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНЕГОВАНИЕ

А.Е. Коновалова,
ст. лаб.

М.Е. Коновалова,
снс

И.В. Косов,
зав. лаб.,

ИЛ СО РАН – обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН,
г. Красноярск

Аннотация: Проведено обследование трех насаждений городских лесов г. Красноярска на территории спортивного объекта «Академия биатлона». Проанализированы изменения запасов сырораствующей, сухостойной и валежной древесины, густоты и полноты древостоев в березняке, сосняке и осиннике за период 2018-2022 гг. после завершения работ по модернизации лыже-роллерной трассы и установки системы искусственного снегования. В ходе исследования была выявлена деградация древостоев всех трех насаждений. Состояние осинников требует неотложных мер реконструкции древостоя. Несмотря на более молодой биологический возраст насаждений сосны (приспевающие насаждения) процессы деградации в нем требуют комплексных усилий по улучшению санитарного состояния древостоя, его частичной реконструкции и мер по снижению негативных последствий искусственного снегования. В перестойном насаждении березы достаточным является своевременное омоложение древостоя.

Ключевые слова: рекреационные леса, состояние древостоя, деградация запаса древесины, снегование

THE REACTION OF URBAN FOREST STANDS TO ADDITIONAL SNOWMAKING

A.E. Konovalova,

Senior laboratory assistant

M.E. Konovalova,

Senior Researcher

I.V. Kosov,

Head of the laboratory,

Sukachev Institute of Forests, Federal Research Center, Russian Academy
of Science,
Krasnoyarsk

Annotation: Three stands inspection of urban forests in Krasnoyarsk on the territory of the Biathlon Academy sports facility was conducted. The changes in the wood volume of tree stand, dead-standing and dead fallen stand density and tree basal area in birch, pine and aspen forests for the period 2018-2022 after the completion of work on the equipment of the trails and artificial snowmaking system were analyzed. The study was identified the stand degradation at all three sample plots. The aspen trees condition requires urgent measures for the forest reconstruction. Despite the younger biological age of pine stand, the degradation processes in it require comprehensive actions to improve the sanitary condition of the stand, its partial reconstruction and to reduce the negative effects of artificial snowing. In old-age birch stand, timely forest restoration is sufficient.

Keywords: recreational forests, condition of tree stand, loss of wood volume, snowing

Красноярская городская агломерация представляет собой крупный центр промышленности, торговли, спорта, культуры, науки, образования и инфраструктуры с населением более миллиона человек. Поддержание ее нормального функционирования и развитие несомненно требует периодической реконструкции и модернизации городских объектов, что, также, несет в себе риски нанесения критического ущерба природным элементам, и, в частности,

городским лесам, которые имеют важнейшее санитарно-гигиеническое и рекреационное значение.

В 2016-2018 гг. проводилась перестройка спортивного объекта «Академия биатлона», приуроченная к проведению Зимней Универсиады-2019, мероприятия которой частично проходили на его территории. Часть проводимых работ затронула городские леса в границах спортивного объекта, где пролегает лыже-роллерная трасса. Данные насаждения, выполняя все функции городских лесов, также являются неотъемлемой частью самого спортивного объекта, и для безопасной эксплуатации нуждаются в постоянном мониторинге их состояния.

Поэтому целью нашего исследования стало выявление изменений в составе и структуре древостоев, как ключевых элементах лесных экосистем, вокруг лыже-роллерной трассы спортивного объекта «Академия биатлона» г. Красноярска.

Объектами исследования послужили естественные сосново-мелколиственные смешанные леса, в массиве которых проложена лыже-роллерная трасса спортивного объекта «Академия биатлона» в западной части г. Красноярска.

Территория исследований расположена на северо-западной оконечности Восточного Саяна. Согласно лесорастительному районированию гор Южной Сибири [1], территория относится к подтаежным светлохвойно-мелколиственным травяным лесам Манско-Канского округа, который входит в Восточносаянскую горную лесорастительную провинцию, принадлежащую к Алтае-Саянской горной-лесорастительной области, по лесохозяйственному районированию – к Среднесибирскому подтаежно-лесостепному району [2].

Климат резко-континентальный. Средняя годовая температура воздуха составляет 0,5°-0,6°С. Среднегодовое количество осадков 454 мм. Большая часть осадков выпадает с апреля по сентябрь – 78 %. Средняя многолетняя дата образования устойчивого снежного покрова 4 ноября. Наибольшая многолетняя высота снежного покрова составляет 69 см. Средняя дата схода снежного покрова – 1 мая [3].

В 2018 г. были завершены работы по модернизации лыже-роллерной трассы «Академии биатлона», связанные с обновлением искусственного освещения и твердого покрытия трасс, оборудования

дренажных канав вокруг и водоотводных труб под трассой и установкой системы искусственного снегования. Расположение изучаемой территории на удалении и с наветренной стороны от промышленных объектов и основных транспортных узлов города Красноярска и сама специфика использования спортивного объекта минимизируют различные виды загрязнений. Протяженность тропиной сети незначительна, передвижение людей в основном происходит по лыже-роллерной трассе с твердым покрытием, а механические повреждения деревьев в результате проведения технических работ вокруг трассы редки. Основным фактором постоянного антропогенного воздействия является искусственное снегование. В холодное время года вырабатывается и распределяется по трассе и прилегающей территории около 40 тыс. м³ технического снега. Производство искусственного снега, при пересчете на выпадающие осадки, увеличивает их количество приблизительно на 86 – 98 мм в год, что составляет от 19 до 22 % среднегодового количества осадков.

Первое обследование насаждений вокруг трассы спортивного объекта «Академия биатлона» было выполнено в 2018 г. по завершении основных работ по модернизации. Повторной обследование проведено в 2022 г. С целью постоянного мониторинга изменений в составе и структуре насаждений заложено три постоянных пробных площади (ПП) в типичных для данной территории насаждениях. Закладка пробных площадей осуществлялась в соответствии с ОСТ 56-69-83 «Площади пробные лесоустроительные. Метод закладки» [4], с учетом рекомендаций по однородности объектов исследования [5, 6]. Пробные площади были заложены в насаждениях с преобладанием в составе древостоя березы повислой (*Betula pendula* Roth) на площади 3,88 га, сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris* L.) на площади 4,33 га и тополя дрожащего (осины) (*Populus tremula* L.) на площади 1,5 га. Участки расположены на южном склоне второй припойменной террасы р. Енисей крутизной 10°, 4° и 7°. Почвы дерново-слабоподзолистые, суглинистые, свежие.

Таксация древостоя проводилась перечислительным методом [7] с оценкой ландшафтно-экологической приуроченности участков: по положению в рельефе (высоте над уровнем моря, крутизне, форме

и экспозиции склонов), почвенно-гидрологическим условиям, с учетом состава индикаторных видов растительности.

Состав древостоя в таблице 1 определен в соответствии с требованиями Лесоустроительной инструкции [7]: для каждого элемента леса вид (порода) обозначен буквами Б – береза повислая (*Betula pendula* Roth), С – сосна обыкновенная (*Pinus sylvestris* L.), Ос – осина или тополь дрожащий (*Populus tremula* L.); арабскими цифрами, а также символами «+» и «ед.» указано долевое участие элемента леса в составе древостоя, определенное по запасу сырораствующей древесины; в скобках приводится среднее значение возраста элемента леса.

Три обследованных ПП имеют смешанный породный состав древостоя и среднюю продуктивность (3-4 класс бонитета), типичные для подтаежных светлохвойно-мелколиственных травяных лесов, преобладающих в зеленой зоне г. Красноярска. Основные таксационные характеристики насаждений, выявленные при закладке пробных площадей в 2018 г, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики насаждений на пробных площадях

№П П	Состав древостоя	Пород а	Средня я высота , м	Средни й диамет р, см	Тип леса	Боните т
1	6Б(90)4С(90) ед.Ос(30)	Б	19	26	Березняк крупнотравн ый	3
		С	19	26		
		Ос	17,5	19		
2	10С(100) + Б(60)	С	19,5	26	Сосняк разнотравны й	4
		Б	17	26		
3	7Ос(85)3Б(8 5) + С(50)	Ос	14,5	29	Осинник крупнотравн ый	4
		Б	16	32		
		С	16,5	18		

Через четыре года плановой эксплуатации лыже-роллерной трассы «Академии биатлона» повторное обследование (в 2022 г) выявило сохранение господствующего положения доминирующих древесных видов. Однако, обнаружено снижение запасов

сырораствующей древесины (рис. 1 а) и густоты древостоев (рис. 1 г). Относительная полнота насаждений, также снизилась: в березняке с 0,58 до 0,56, в сосняке с 0,81 до 0,79 и осиннике с 0,76 до 0,55.

Объемы древесины отмирающих деревьев переходят из категории сырораствующей древесины в запасы сухостоя и валежа (рис. 1 б, в). В перестойном березняке наблюдается снижение запаса сухостоя на $1,8 \text{ м}^3/\text{га}$ и накопление объема валежа на $3,8 \text{ м}^3/\text{га}$, при этом запас сырораствующей древесины уменьшился только на $3,8 \text{ м}^3/\text{га}$. В приспевающем сосняке происходит увеличение запаса сухостоя на $1,7 \text{ м}^3/\text{га}$ и накопление объема валежа на $3,5 \text{ м}^3/\text{га}$, при этом запас сырораствующей древесины уменьшился только на $5,1 \text{ м}^3/\text{га}$. Перестойный осинник отличается наибольшим увеличением запаса сухостоя (на $14,5 \text{ м}^3/\text{га}$) и объема валежа (на $7,9 \text{ м}^3/\text{га}$), при этом запас сырораствующей древесины уменьшился только на $22,2 \text{ м}^3/\text{га}$.

Аналогичным образом снизилась и густота живых деревьев во всех трех насаждениях: в березняке и сосняке – на 11 деревьев на 1 гектар насаждения, а в осиннике – на 61 дерево на 1 гектар.

Снижение численности живых деревьев в насаждениях и уменьшение объемов их древесины, при увеличении объемов древесины сухостоя и валежа, однозначно свидетельствует о ухудшении состояния и утрате устойчивости насаждений. Тот факт, что снижение запаса сырораствующей древесины во всех насаждениях меньше, чем суммарное увеличение объема древесины сухостоя и валежа, свидетельствует о все еще сохранившейся способности живой части древостоев к увеличению стволовой древесины. Наилучшим образом запас сырораствующей древесины восполняется в березняке (восполнение запаса составило $1,8 \text{ м}^3/\text{га}$), хуже – в сосняке (восполнение запаса составило $0,1 \text{ м}^3/\text{га}$) и осиннике (восполнение запаса составило $0,2 \text{ м}^3/\text{га}$). Как известно, утрата древостоями способности восполнять объем древесины усыхающей части древостоя за счет прироста объема ствола живых деревьев является четким признаком достижения древостоем продуктивной спелости. Для изучаемого района с его природно-климатическими условиями и бонитета, как показателя качества условий местопроизрастания, для каждого древесного вида, определенного для соответствующего насаждения (табл. 1), возраст спелости для сосны обыкновенной

должен наступать в 121-140 лет, для березы в 71-80 лет, для осины в 61-70 лет [8].

Рисунок 1 – Изменение запаса сыrorастущей (а), сухой (б) древесины и валежа (в), а также густоты насаждений (г)

Таким образом, для березняка и осинника, средний возраст которых превышает нормативно установленный возраст спелости, на фоне наблюдающегося снижения запаса сыrorастущей древесины можно предположить дальнейшее усиление распада древостоев в независимости от интенсивности внешних воздействий на насаждения. Для сосняка, возраст которого не достиг нормативно установленный возраст спелости, снижение общего запаса сыrorастущей древесины и не способность живых деревьев восполнить потери запаса при усыхании части древостоя свидетельствует о явной деградации его состояния.

Расположение изучаемой территории на удалении и с наветренной стороны промышленных объектов и основных транспортных узлов города Красноярска минимизируют влияние атмосферного загрязнения. Поэтому, его роль в ухудшении состояния древостоев незначительна. Также, слабо развитая тропиночная сеть не

предполагает сильного влияния уплотнения почв на состояние деревьев. Режим дополнительного освещения трассы в ходе модернизации не претерпел существенных изменений. На этом фоне единственным усилившимся фактором негативного воздействия на лесные экосистемы является искусственное снегование. В следствие данных мероприятий происходят существенное увеличение влажности атмосферного воздуха в период отрицательных температур, смещение сроков схода снежного покрова и существенное увеличение объемов воды, поступающей в прилегающие насаждения в период активного снеготаяния, что приводит к накоплению, а иногда, и застаиванию влаги в почве. В таких условиях существует риск смены господствующих древесных видов на малоценные, деградации насаждения до состояния редины, зарослей кустарника или луга.

Так как снижение или прекращение искусственного снегования приведет к снижению качества лыжной трассы и укорачиванию сроков зимнего сезона катания, дальнейшая эксплуатация объекта и далее предполагает сезонное повышенное поступление влаги в почву близлежащих насаждений. Поэтому целесообразно проведение мероприятий, способствующих сохранению и адаптации лесных экосистем спортивного объекта «Академия биатлона».

В первую очередь, экстренно требуется реконструкция перестойного осинника, так как в этом насаждении наблюдается наиболее интенсивный процесс распада древостоя и существенное снижение полноты. Березняк, несмотря на перестойный возраст древостоя, показывает наилучшие темпы роста по запасу и незначительное снижение густоты и полноты древостоя, что свидетельствует об удовлетворительном состоянии насаждения. В связи с этим, в березняках в первую очередь должны осуществляться мероприятия по удалению усыхающих и сухостойных деревьев, обеспечивающие безопасную эксплуатацию спортивного объекта. Не достигший возраста спелости сосняк, в котором наблюдается снижение запаса сыrorастущей древесины, при незначительном снижении густоты и полноты древостоя, нуждается как в удалении усыхающих и сухостойных деревьев, так и дополнительных

мелиоративных мероприятиях (например, создании сети дренажных канав в части насаждения, прилегающей к трассе).

Таким образом, во всех рассмотренных случаях должны быть предприняты меры, направленные на предотвращение дальнейшей деградации насаждений, вызванной комплексом возникающих при эксплуатации лыже-роллерной трассы негативных факторов, наиболее значимым из которых является искусственное снегование.

Резкие изменения условий местопроизрастания, вызванные новыми особенностями режима эксплуатации лыже-роллерной трассы, существенно повышают риск катастрофических изменений растительного покрова. В частности, исследованием на трех постоянных пробных площадях в границах спортивного объекта «Академия биатлона» выявлена деградация древостоя – основного эдификаторного элемента лесной экосистемы, способного до определенной степени нивелировать неблагоприятные воздействия на биоценоз. Разрушение древостоя в городских лесах может привести к необратимым изменениям состава и структуры растительных сообществ в целом, снижению эффективности или утрате выполняемых ими рекреационных и защитных функций.

Городские леса г. Красноярск в границах спортивного объекта «Академия биатлона» требуют неотложных мер по стабилизации и улучшению их состояния. Такие мероприятия должны включать как санитарные рубки, рубки аварийных деревьев, частичную или полную реконструкцию насаждений, так и комплекс возможных мер по снижению негативных последствий искусственного снегования. На территории спортивного объекта «Академия биатлона» применение мер по стабилизации и улучшению состояния древостоев и дальнейший постоянный мониторинг насаждений должны обеспечить устойчивость лесных экосистем, скорректировав динамические процессы в них.

Работа была выполнена при поддержке проекта «Оценка рисков деградации урбанизированных экосистем Сибирского региона: источники, адаптация, последствия» FWES-2025-0002.

Список литературы

- [1] Типы лесов гор Южной Сибири. – Новосибирск: Наука, 1980. 336 с.
- [2] Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации»
- [3] Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3, Многолетние данные / Гос. ком. СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, Белорусское респ. упр. по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Ленинград: Гидрометеоздат, 1987. Вып. 21, кн. 1: Красноярский край, Тувинская АССР. – 1990. 623 с.
- [4] ОСТ 56-69-83 «Площади пробные лесоустроительные. Метод закладки».
- [5] Кузьмичев В.В. Закономерности роста древостоев [Текст] / Отв. ред. канд. с.-х. наук И.В. Семечкин; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т леса и древесины им. В.Н. Сукачева. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1977. 160 с.
- [6] Доспехов Б.А. Методика полевого опыта: (с основами статистической обработки результатов исследований): учебник для студентов высших сельскохозяйственных учебных заведений по агрономическим специальностям / Б.А. Доспехов. // Изд. 5-е, доп. и перераб. – М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
- [7] Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 05.08.2022 № 510 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции».
- [8] Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19 февраля 2008 г. № 37 «Об установлении возрастов рубок».

Bibliography (Transliterated)

- [1] Types of forests in the mountains of Southern Siberia. – Novosibirsk: Nauka, 1980. 336 p.
- [2] Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation of August 18, 2014 No. 367 "On approval of the List of

forest vegetation zones of the Russian Federation and the List of forest regions of the Russian Federation"

[3] Scientific and applied reference book on the climate of the USSR. Series 3, Long-term data / State. committee of the USSR for hydrometeorology and environmental control, Belarusian Republic Administration for hydrometeorology and environmental control. – Leningrad: Gidrometeoizdat, 1987. Issue. 21, book. 1: Krasnoyarsk Territory, Tuva ASSR. – 1990. 623 p.

[4] OST 56-69-83 "Trial forest management areas. Method of laying".

[5] Kuzmichev V.V. Regularities of tree stand growth [Text] / Ed. Cand. of Agricultural Sciences I.V. Semechkin; USSR Academy of Sciences, Siberian Branch, V.N. Sukachev Institute of Forest and Wood. – Novosibirsk: Nauka. Siberian Branch, 1977. 160 p.

[6] Dospekhov B.A. Field experiment methodology: (with the basics of statistical processing of research results): textbook for students of higher agricultural educational institutions in agronomic specialties / B.A. Dospekhov. // 5th ed., supplemented and revised. – М.: Agropromizdat, 1985. 351 p.

[7] Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation dated 05.08.2022 No. 510 "On approval of the Forest Management Instructions". [8] Order of the Federal Forestry Agency dated February 19, 2008 No. 37 "On establishing logging ages".

© А.Е. Коновалова, М.Е. Коновалова, И.В. Косов, 2025

Поступила в редакцию 14.03.2025

Принята к публикации 27.03.2025

Для цитирования:

Коновалова А.Е., Коновалова М.Е., Косов И.В. Реакция древостоя городских лесов на дополнительное снегование // Инновационные научные исследования. 2025. № 3-2(56). С. 19-29. URL: <https://ip-journal.ru/>